

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

GENDER TA'LIMNING GENDER TENGLIGINI TARQIBLASHDAGI O'RNI

Gulshada Urazalieva

Sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

NUU doktoranti

g.urozaliyeva@yandex.ru

Kalit soʻzlar: gender, gender ta'limi, gender stereotipi, ayollar, oila, gender tengligi, gender o'ziga xosligi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonning shakllanishi jarayonida gender ta'limining ahamiyati, uni yanada takomillashtirishning ob'ektiv shartlari va sub'ektiv omillari tahlil qilinadi. Ushbu masala bo'yicha zamonaviy falsafiy va ijtimoiy fanning nazariy va kontseptual pozitsiyalari ko'rib chiqiladi. O'rganilayotgan muammo O'zbekistonda gender ta'limi shakllanishining tarixiy va milliy xususiyatlarini, shuningdek, uni zamon talablari asosida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini hisobga olgan holda, gender ta'limini chuqur va har tomonlama tahlil qilish asosida ochib berilgan. muallif tomonidan o'tkazilgan aniq sotsiologik so'rov natijalari.

THE ROLE OF GENDER EDUCATION IN PROMOTING GENDER EQUALITY

Key words: gender, gender education, gender stereotype, women, family, gender equality, gender identity.

Abstract: This article analyzes the importance of gender education in the process of formation of the New Uzbekistan, objective conditions and subjective factors of its further improvement. The theoretical and conceptual positions of modern philosophical and social science on this issue are considered. The studied problem is revealed taking into account the historical and national features of the formation of gender education in Uzbekistan, as well as the theoretical and practical aspects of its improvement in accordance with modern requirements, on the basis of a deep and comprehensive analysis of the results of a specific sociological survey conducted by the author.

РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Ключевые слова: гендер, гендерное образование, гендерный стереотип, женщины, семья, гендерное равенство, гендерная идентичность.

Аннотация: В данной статье анализируется значение гендерного образования в процессе становления Нового Узбекистана, объективные условия и субъективные факторы его дальнейшего совершенствования. Рассмотрены теоретические и концептуальные позиции современной философской и обществоведческой науки по данному вопросу. Исследуемая проблема раскрывается с учетом исторических и национальных особенностей становления гендерного образования в Узбекистане, а также теоретических и практических аспектов его совершенствования в соответствии с современными требованиями, на основе глубокого и всестороннего анализа результаты специального социологического опроса, проведенного автором.

Повышение положения женщин в обществе, защита их прав и возможностей как одной из приоритетных ценностей стало одним из важных направлений политики Узбекистана. В частности, в новой стратегии развития Узбекистана вопрос создания достойных условий для женщин и поддержки их инициатив определен как одно из важнейших направлений, налажена система реализации новых подходов и новых решений гендерного вопроса. В этом контексте, следующие высказывания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева еще раз подчёркивает актуальность исследуемой проблемы «И мы всегда будем делать все для того, чтобы жизнь каждого человека в нашей стране была мирной и счастливой, он был здоровым, получал хорошее образование, обеспечивал благополучие своей семье».[1]

Безусловно, повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана

История человеческого развития свидетельствует, что процесс просвещения женщин являются важным фактором в обеспечении гендерного равенства. Шавкат Мирзиёев особо выделил важность образования для девочек: «Кто воспитывает детей? Женщины, конечно. Вот почему

мы должны давать образование нашим дочерям и матерям. Так мы дадим образование обществу». [2]

Президент Шавкат Мирзиёев определил наиболее актуальные задачи, направленные на всестороннюю поддержку женщин, дальнейшее укрепление их положения в обществе и достижение гендерного равенства. Если коснуться некоторых задач, то эти направления принесут большие результаты в дальнейшем совершенствовании гендерного образования в Узбекистане.

Необходимо отметить, что 60% студентов, принимаемых в высшие учебные заведения, составляют женщины, что обусловлено большим вниманием, уделяемым образованию женщин в Узбекистане.

В том числе: - начиная с нового учебного года контрактные деньги девушек, обучающихся в магистратуре, будут полностью покрываться из бюджета (20 млн. долл. на 23 тыс. девушек);

- ежегодно 50 девушек направляются в престижные зарубежные вузы на бакалавриат и 10 на магистратуру;

- контракт на обучение 150 девушек, потерявших отца или мать (всего 2,1 тыс.), будет оплачен из местного бюджета;

- будут созданы условия для дистанционного обучения студентов с маленькими детьми;

- ежегодно выделяется целевая квота не менее 300 женщин в докторантуре.

- При Государственном комитете по делам семьи и женщин будет создаётся «Общества женщины учёные».

- Ежегодно «Обществу женщины учёные » выделяется 5 млн. долларов.

Принятие программы поддержки женского образования на 2022-2026 годы и увеличение доли (не менее 50% ежегодная квота) девушек-студенток в высших учебных заведениях по техническим и конкретным

специальностям позволит содействовать предотвращению гендерной сегрегации в узбекском обществе, дальнейшее совершенствование гендерного образования на местах, поддержание баланса гендерной асимметрии в системе образования.

«Мы должны придавать особое значение образованию наших девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, приобретению современных знаний и навыков, трудоустройству, нахождению достойного места в обществе. Отныне ни одна женщина Узбекистана не останется без внимания государства и общества", - сказал президент Ш. Мирзиёев. [3]

Также следует отметить, что принятие Стратегии достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года также является созданием условий для реализации равных прав и возможностей мужчин и женщин в обществе и соблюдение основных прав человека, экономических, политических и социальных, несомненно, служит обеспечению гендерного равенства в жизни. В стратегии обеспечения гендерного равенства в Узбекистане освещены такие вопросы, как обеспечение равных прав и качественного образования для всех, получение высшего образования девочками в сельской местности, достижение гендерного равенства женщин и предотвращение насилия.[4]

Необходимо отметить, что обеспечение гендерного равенства, повышение грамотности женщин – одна из глобальных проблем общечеловеческого значения. Поэтому одним из проблем, обсуждавшийся на Четвертой Всемирной конференции женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 г., был вопрос обеспечения образования женщин и повышения их профессиональной квалификации. Реализация данного проекта создает возможность обеспечить активное участие женщин во всех сферах общественной жизни, повышая при этом уверенность в собственных силах и возможностях. Приобретение комплексных знаний помогает усваивать различную информацию, издаваемую для женщин, формировать

необходимые практические навыки, осваивать новые технологии. В свою очередь, наличие этих возможностей у женщин улучшает их жизнь. Поэтому считается целесообразным инвестировать в образование женщин и повышение их знаний.[4]

Право женщин на образование является одним из основных прав человека и, что наиболее важно, одним из средств достижения таких целей, как равенство, развитие и мир. Но было бы ошибкой считать это право личным правом каждого. Современные темпы глобального развития ставят перед каждым человеком вопрос о постоянном совершенствовании знаний.

Современной женщине мало быть грамотной: уметь читать, писать, считать, перед ней встает проблема качества образования, и ей всегда необходимо работать над самостоятельным образованием, постоянно приобретая и углубляя своего знания.[5] Высокий уровень грамотности женщин помогает им заботиться о здоровье детей, питании, образовании в семье и т.д.

Исследования, проведенные в этой области, также показывают, что

-семьи с высшим образованием матерей имеют лучшее экономическое положение; детские преступления менее распространены в семьях с высоким образованием матерей;

-дети образованных матерей обычно всегда сытно, лучше одеты и реже болеют;

- дети образованной матери быстро осваивают новые направления науки и техники.

Практика показывает, что образованная мать дает больше информации своим сыновьям и дочерям о создании семьи, заботе о ней, материальном обеспечении семьи, учит своих детей заботиться о своем теле и здоровье.

Наше исследование показало:

-образованные женщины меньше умирают при родах, чем выше образование женщин, тем шире их жизненный выбор, они могут создать условия для осознания своего положения в обществе и семье;

- образованные женщины получают возможность помочь своим детям найти свое место в жизни, получить образование, выбрать профессию, получить специальность;

- если женщина образованна, то у нее будут сильные способности правильно анализировать происходящее вокруг нее, и она сможет давать правильную информацию своим детям; дети, воспитанные мудрой матерью, обладают высокой культурой поведения;

- образованные женщины готовят своих детей к трудностям жизни и так далее.

Данные нашего исследование подтверждает, что процесс просвещения женщин дает большие результаты в обеспечении гендерного равенства.

Отметим, в истории женщинам получить образование было очень сложным явлением, и во многих случаях сделать это не представлялось возможным. Только начала с XX века у женщин появилась возможность получать образование в мировом масштабе. Во все времена женщины жили с бунтом в сердце против невежества и несправедливости. Если данный вопрос рассмотреть в контексте истории узбекского народа, то в период Тимуридов создается много возможностей для образования и повышения грамотности женщин. Образованные и стремящиеся женщины к просвещению как Сараймулкханим, Гавхаршодбегим, Ханзодабегим, Гулбаданбегим занимались наукой и просветительством и заслужили уважения в народе. Даже в трудные и нестабильные времена, царившие в обществе, женское стремление к знаниям и просвещению не угасало. Через просвещение они пытались передать духовное наследие, оставленное предками из поколения в поколение. Женщины, являющиеся великими представительницами туркестанских просветителей как Увайсий, Дильшод Барно, Анбар Отин

были самыми просвещенными подвижницами своего времени. Например, Дильшод Барно в своих трудах считал невежество и безграмотность главной причиной отсталости общества. Анбар Отин, в своем известном памфлете «Каролар фалсафаси» («Философия тьма») описывает положение женщин того времени, их неспособность проявить свой талант, дарование и грацию в результате прямой и косвенной социальной дискриминации. Однако Анбар Отин с большой уверенностью смотрит в будущее, говорит и мечтает об этом: «Придет время, когда будет больше, чем тех, кто имеет благородную мечту, подобную камину... поколение угнетенных будет рождаться и умирать без опасности, о нем будут хорошо заботиться, все будут счастливы и добры.... В то время нравы людей, достигнут такого уровня, что мужики откажутся от многоженства, и каждый мужчина будет жить в мире с одной женой... В то время девушки смогут получить мировое образование. В то время у женщин будут все возможности и права, они будут помогать и поддерживать мужей в их работе, обретут авторитет, будут достойные уважения и почета».[6]

К концу XIX и началу XX-го века представители джадидского движения стали подчеркивать необходимость вовлечения женщин в сферу образования. Ведь всем стало ясно, что воспитание детей в семье, то есть воспитание подрастающего поколения, в основном находится в руках женщин. Джадидисты часто появлялись в прессе, призывая женщин быть образованными и культурными. Одним из видных представителей джадидистского движения Фитрат сказал: «Наши жены и дочери – матери нации, они должны получать знания и образование, они должны совершенствовать свои нравственные знания. В противном случае наши жены будут более робкими, слабыми и немотивированными, чем мужчины, и наши дети будут такими же, как они».[7] Следует отметить, что передовые и интеллигентные женщины способствовали воспитанию будущих матерей не только открытием женских школ и преподаванием, но и написанием

нравоучительных и воспитательных брошюр. В этом отношении большое значение в свое время имел труд «Этикет общения» Улимы уль-Банота.

«Если женщина учится, она без сомнения знает кто она и каковы ее обязанности. Она хорошо воспитывает своих детей, хорошо относится к мужу и, наконец, живет по заповеди Аллаха, — говорит автор. [8]

Анализ показывает, что в системе общего образования, несмотря на прогресс в области применения гендерного подхода в воспитании, в ряде аспектов общее образование по-прежнему остается, результаты исследования, проведенного в рамках проекта по планированию семьи, подтверждают, что выбор образования для женщин зачастую определяется родителями или мужьями и в основном ограничивается сферой образования и медицины. Например, на вопрос: кого из респондентов вы бы выбрали между созданием семьи и получением знаний (профессии)? - сказали, что создание семьи - первоочередная задача.

Многие девушки согласились с тем, что им следует прекратить учиться после замужества. С другой стороны, образованные и квалифицированные молодые женщины остаются неконкурентоспособными в рыночных условиях из-за увеличения детородных обязанностей, потери опыта и навыков. Большой стресс женщин, связанный с рождением детей, сказывается и на уровне их образования: в Узбекистане наибольшее число рождений приходится на женщин в возрасте от 20- 25 лет. В то время как участие девочек и женщин в образовании является высоким на этапе обязательного среднего образования, этот показатель снижается на более поздних этапах образования. Эти позитивные и негативные ситуации требуют нового подхода к женской проблеме, то есть серьезной корректировки гендерного образования, как по стилю, так и по содержанию.

Какую же альтернативу традиционному полоролевому подходу в образовании предлагает гендерный подход? Его центральной идеей является принципиальное равенство обоих полов в возможности участвовать во всех

сферах жизни общества, в выборе способов для самовыражения и самоопределения. Это не предполагает, что девочек нужно воспитывать похожими на мальчиков и наоборот, но это означает позволить и девочкам, и мальчикам, в полной мере приняв себя со всеми своими уникальными особенностями, реализовать заложенный в них потенциал, удовлетворить свои потребности и амбиции, обрести уверенность в себе и стать счастливыми людьми. Как отмечает Е. Н. Каменская, «в настоящее время современные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заключаются не в закреплении жёстких стандартов маскулинности и феминности, а в изучении потенциала партнёрских взаимоотношений, воспитании человеческого в женщине и мужчине; вариативности в овладении гендерным репертуаром; в искренности, взаимопонимании, взаимодополняемости» [9].

Завершая описание, отметим, гендерное образование – это непрерывный процесс, который не может быть ограничен каким-то одним видом образовательной деятельности. Ещё одна важная цель гендерного образования — помочь детям понять социальную значимость традиционных женских занятий, таких как материнство, и таких качеств, как забота, внимание, сотрудничество и терпимость. Дети узнают, что различный вклад мужчин и женщин в семью и общество одинаково важен и что мужчины и женщины имеют равные права и равные обязанности. Это признание может привести к истинному сотрудничеству между мужчинами и женщинами, что является основной целью гендерного образования. Таким образом, стремление женщин к получению знаний станет большим толчком для дальнейшего формирования новой гендерной идеологии, где гендерное образование является важным и эффективным средством внедрения идей и обеспечения гендерного равенства в обществе.

ЛИТЕРАТУРА:

[1] Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Олий Мажлису и народу Узбекистана. [Электронный ресурс]
<https://president.uz/ru/lists/view/5774>

[2] «Мы должны учить ребёнка так, чтобы это согласовывалось с его желаниями и запросами»-президент.[Электронный ресурс]
<https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/29/teachers/>

[3]. Хотин-қизлар учун улкан имкониятлар белгиланди. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 1 март куни хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш тизими ҳамда уларнинг жамиятдаги мавқеини янада мустаҳкамлаш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишидаги нутқи. [Электронный ресурс] <https://xs.uz/uzkr/post/khotin-qizlar-uchun-ulkan-imkoniyatlar-belgilandi>

[4] Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси Сенатининг «2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида» ги қарори. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/docs/5466673>

[5] Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция. Т: БМТнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. 1998.

[6] Анбар отин. Танланган асарлар.-Т.: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1970

[7] Фитрат А. Оила ёки оилани бошқариш тартиблари.-Т.: «Маънавият», 1998

[8] Олима ул-Банот. Муошарат одоби.Т., «Меҳнат», 1991

[9] Козырева, Ю. В. Актуальность гендерного подхода в современном образовании / // Молодой ученый. — 2015. — № 14 (94). — С. 473-476. — URL: <https://moluch.ru/archive/94/21165/>